

BERICHTE AUS DEN NATURLAND FORSCHUNGSPROJEKTEN

Die Beratung für Naturland und Mitarbeiter:innen des Naturland e.V. sind in verschiedenen Projekten der praxisorientierten Forschung engagiert. Hier die wichtigsten Aktivitäten und Erkenntnisse aus dem Jahr 2021.

Feldtag beim Naturland Betrieb Jobst
Quelle: Naturland e. V.

8. ECOBREED

Im Projekt ECOBREED geht es um die Öko-Züchtung von Weizen, Sojabohnen, Kartoffeln und Buchweizen. 2021 betreute Naturland für die Sojabohnen sechs Praxisversuche in Süddeutschland, zwei in Österreich und einen weiteren Versuch zu Kartoffeln. Ein Teil des Sortimentes wurde von den Projektpartnern zusammengestellt, ein Teil von den beteiligten Landwirten. Bei

den Sojabohnen konnte das angebaute Sortiment nicht gleichmäßig über die Betriebe verteilt werden, weil das Kriterium „Abreife“ die Sortenwahl am stärksten beeinflusst. Die notwendige Abreifegruppe unterscheidet sich schon bei den Betrieben in Süddeutschland und erst recht zu den Betrieben in Österreich. Die Versuche waren in der Regel als Streifenversuche angelegt.

Die Sorten reagierten auf den Standorten recht unterschiedlich. Der Standort J hatte ein starkes Hagelereignis, so dass die Versuchsergebnisse eher das sehr unterschiedliche Regenerationsvermögen der Sorten beschreiben. Bei den Sorten der Züchter lieferte die serbische Sorte NS Mercury nur schwache Erträge, während die Sorte GL Melanie meist überdurchschnittlich abschnitt. Einige beliebte Sorten wie ES Compositor, ES Commandor und RGT Sphinx zeigten uneinheitliche Ergebnisse. Die Sorten der österreichischen Landwirte G und Sch lagen im Ertrag vorne. Es wurden auch Zuchtstämme geprüft, die in der Tabelle nicht erwähnt sind.

Der Kartoffelversuch fand 2021 beim Betrieb Pfülb in Unterfranken statt. Bei den Kartoffeln liegt der Schwerpunkt auf

Sojaerträge 2021 in Deutschland und Österreich in dt/ ha

Sorte/ Landwirt	Sölch	Endres	Hopf	Binder	Jobst	Neder	Güs- sing	Schalk
NS Mercury		39,3			12,8			34,2
Lenka		49,7	44,4	32,2	22,4		26	
Xonia				49,1	30		28	34,4
Obelix	33,6	43,2	42,2	37,5	17	17,2	23	
GL Melanie	47,6	46,2	36,3	31,4	21,4	15,7	48	36,7
ES Coman- dor	38,1	40,4	27,5		20,5	12,3		
Adelfia	21,9							
Aurelia				29,8	24,5			
Tofina	37,7	41,3	39,4	28,2	24,1			
RGT Sphin- xa			34,6	23				
ES Compo- sitor	42,3	59		20,8		12	32	42,1
Aurelina	40,2	53,2						
Arcardia	44,4		38		18,2			
ES Mentor	40,3			26,2	22,4		35	38,8
Alicia	47							
Yakari		59,3						
Achillea			42,6					39,8
SY Livius			41,2					
Primus				29				
Xena						27,4		
ES Director							36	44,1
Alvesta							27	42,6
Altona							37	43,3
	39,3	48,0	38,5	30,7	21,3	18,3	31,4	39,6

Die Markierung in grüner Farbe bedeutet weit überdurchschnittlichen Ertrag, in rot weit unterdurchschnittlicher Ertrag.

Sorten mit Resistenzen gegen Kraut- und Knollenfäule – im regnerischen Sommer 2021 eine wichtige Eigenschaft. Das war bei der Versuchsbesichtigung Anfang August deutlich zu sehen, weil der Betrieb kein Kupfer einsetzt. Während die Standortsorten keinerlei Laub mehr hatten, gab es bei den resistenten Sorten noch grüne Blätter. Als resistente und tolerante Sorten wurden Sevilla, Tentation, Twister, Levante, Otolia und Allians angebaut, wobei Sevilla in der Bonitur vorne lag. Erfreulicherweise finden sich krautfäuleresistente Sorten vermehrt in Saatgutangebot und amtlichen Sortenempfehlungen. Hier sind für Bayern Sevilla, Tentation und Twinner zu nennen. Die Versuche werden 2022 fortgesetzt. Des Weiteren werden Trainingskurse für Öko-Pflanzenzüchtung und Versuchsbesichtigungen angeboten, die auch auf der Projekt-Homepage www.ecobreed.eu veröffentlicht werden.

Für diese Projekte wurden im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. 771367 (Ecobreed), 7734341 (Relacs), 772705 (Nefertiti), 862850 (Biofruitnet) and 818488 (Fairshare) Fördermittel aus dem Programm der Europäischen Union für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ bereitgestellt. Die Veröffentlichung gibt nur die Meinung des Verfassers wieder. Weder die Europäische Kommission noch Personen, die im Namen der Kommission handeln, sind für die Verwendung der bereitgestellten Informationen verantwortlich.

Das Team der Beratung für Naturland und des Naturland e. V.